

ИКОНАТА И ДЕТЕТО

Пламен Събев

Дълго време разсъждавам по темата за въздействието на иконата сред различни социални групи от християнско население през отминалите епохи. Събирам материали, изображения, данни, проучвам текстове, свързани с историята и културата на дадената българска общност от различни региони, предимно от османския период и Възраждането. Съществуват много полезни издания, свързани с набелязаното, но все пак остават и много празни полета. Несъмнено тази тема е сложна, иконологично привлекателна и едновременно трудно обяснима само с няколко изречения. Може би един ден тази енциклопедична мозайка, която съм натрупал в архива си, ще успее да подреда и в книжно тяло да я споделя с обществото, въпреки че тя постоянно се увеличава. Но в контекста на тези научни търсения записах определени мисли и тези, които се отнасят до една особено ярко проявена връзка между иконата и детето. И съответно определям че това са обектите на настоящата публикация. Проблематиката е съществена, дори бих казал полезна (или пък само интересна?) за съвременното ултра-гугализирано общество, което, като че ли предпочита повече виртуалните контакти и игри, отколкото да се докосва до остарели вярвания и религиозно наивистични изображения. Все пак задачите се отнасят към проследяване на нишката, която предопределя взаимоотношението икона – дете през различните периоди.

В методологичен план тези задачи изискват един по-широк поглед върху процесите на религиозни влияния и художествени инспирации. Необходими са исторически факти, богословско-догматични елементи в анализа, иконографски опит, познания в областта на историята на изобразителното изкуство и не на последно място – народопсихология. Затова използвам интердисциплинарен метод на изследване, за да разкрия в детайли взаимовръзката между светия образ в иконата и

детето в семейството. В хронологичен порядък акцентирам на най-съществените аспекти от развитието на иконографията и въздействието ѝ над подрастващото поколение.

Корените на иконопочитанието. Насоки в изследването

Колко стара е иконата в християнството? Според Свещеното Предание тя е създадена чрез извършване на чудо от самия Иисус Христос докато е бил сред нас, въплътен и страдащ на земята през 30-те години на I век. Става дума за Неръкотворния образ, който бил отпечатан върху бяла кърпа и изпратен за здраве и спасение на цар Авгар (така нареченият *чудотворен Убрус*). До началото на X век обаче зографите не са имали възможност да почерпят информация от оригинала. Едва през 944 г. император Константин VII Порфирогенет и регентът Роман Лакапин се сдобиват с безценната кърпа с Христовия образ и я пренасят от град Едеса до столицата Константинопол, влизайки с церемониал в църквата „Св. София“. Така образецът за всички иконописци става общодостъпен. Съответно това велико събитие се превръща в специален празник, установен в църковния календар да се чества на 16 август, денят, в който Убрусът е дарен за грандиозния храм. Леонид Успенски, в контекста на гореописаното, задълбочавайки своите търсения за произхода и историята на иконата, достига до много съществен извод. Според него църквата, вдъхновена и управлявана от силите на Св. Троица, впоследствие изработва „такъв художествен език и форми като изказ, които да не оставят място за недоразумения за вярващите“ (Успенски 2001: 30–31). А съответно Убрусът се превръща в символичен образец за неотклонение на всички следващи поколения зографи. В догматичен аспект божественото е неизобразимо, недостижимо и необхватно, но благодарение на Боговъплъщението и извършването на чудото, иконата в света се превръща в легално и дори необходимо средство за умозрително възрастване на призованите. С това живо доказателство се прекъсват всякакви спорове за залитане в идолопоклонство или за неразбиране на смисъла в иконописата.

Свикнали сме да зачитаме житията на светците, в които историите започват с „...от малък обикнал Бога и пустинния живот“ (Жития на светиите 1991: 111; 160; 163). В повечето случаи, когато има данни (в сравнителен анализ от многобройните страници в агиологията), се

установява, че светите мъченици притежават още от най-ранна възраст вътрешен заряд за знания и обич към Бога, към общуване с Него. По-рядко се записват онези, които късно се пробуждат и се превръщат в ревностни защитници на вярата. Освен това, не са малко примерите за силна привързаност на мъчениците към иконните изображения, на пример св. Никифор заявява твърдо на императора гонител: „Напразни са трудовете ти, царю! Ние не можем да изменим Древното предание, ние почитаме изображенията на светците, както почитаме Кръста и Евангелието“ (Жития на светиите 1991: 145). Не са малко светците защитници на иконопочитанието. Несъмнено византийското общество, още в зората на своето утвърждаване, обръща специално внимание на подрастващото поколение с идеята то да бъде възпитавано в християнски дух. Категорични в това отношение са първите апостоли (например в Послание до Ефесяни 5:1; 6:1), наследниците – патриарси, църковните отци и философи, а дори и императорите. Самите училища и школи в новоиздигнатата империя също така били наситени с богословски дисциплини. Не случайно в агиологията се дават примери за добро обучение на личности, които просияват със своите подвизи. Например св. преподобни Алексей, Човек Божи „получил добро възпитание и образование, от ранни години той обикнал Господа от цялото си сърце“ (Жития на светиите 1991: 148).

В своите послания до отделни църковни общности св. апостол Павел многократно обръща внимание на отговорността на бащите за възрастването и предаването на знания сред децата. Например в Послание до Ефесяни той буквално наставлява: „И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне“ (Еф. 6:4). В Послание до Колосяни пък е отправено послание за самите кръстени отроци: „Децата, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу“ (Кол. 3:20). Всъщност, в много семейства (още от мъченическите периоди в Римската империя) се пораждат конфликти, сблъсъци между стари религии и новото учение на християните. Възникват също така множество въпроси за свободата на религиозна принадлежност по призвание, за възпитанието и обучението сред подрастващото поколение (Ангелов 1994: 55). В тези спорове се включва (или отхвърля?) иконата като (не?)понятно средство за възприемане. Тези спорове не затихват, докато не се написват официални доктрини и закони. Император Константин Велики създава условия за развитие на цяла държавна идеология под знака на Христовия

кръст (Herrin 2009: 112). Постепенно социалните сътресения отминават с утвърждаване на християнството и приемане на методи за възкръвяване на младите (св. Василий Велики, св. Йоан Златоуст) (Ангелов 1994: 58). Във Византия, както и в покорените страни, започват да се изграждат специални помещения (баптистериуми) към големите храмове, в които се катехизират и кръщават малки деца. Най-често в тях, по стените се изписва композицията „Кръщение Христово“. Според св. Григорий Палама, две са Тайнствата, в които се корени цялото спасение на отделна личност в обществото – Кръщение и Евхаристия (Майендорф 1995: 240). Двете тайнства трябвало да се извършват още докато децата са малки, а от своя страна те ще достигат до останалите необходими в литургичен аспект. Паралелно с това иконопочитанието трябва да съпътства целия жизнен път на християнина (Herrin 2009: 27). В унисон с политиката и религиозния характер на възпитание, детето в ранна Византия се предава от родителите за причестяване веднага след Кръщавката и Миропомазването (Майендорф 1995: 240 – 241). След това новопокръстеното бива дарявано с кръстче, ампула със свето миро или икона (енколпие) (Hunter 1999, 237). В действителност **съборността и вярата на родителите** във византийския свят играе съществена роля за формиране на ценностната система на всяко едно малко дете. Установяването на порядки, репликирани от църковните обреди и канони през вековете се превръща в практика и дори – в културна традиция.

Към всичко набелязано дотук бих обърнал внимание и на развитието в самата иконография. Във Византия, паралелно с обучението се развиват и съставните елементи от украсата на християнския храм. Истинската икона, независимо от използваните средства, техника и технология от зографа, се окачествява като резултат от универсално съзнателен религиозен рефлекс на църковно осмисляне на действителността (Успенски 2001: 133). Според представите на византийците, вложените в създаването на иконата мисли би трябвало да са некомерсиални, лишени от странични препятствени фактори, чисти, молитвени. Така тези мисли достигат до висините и се отразяват на всеки преклонител. Несъмнено тези идеи рефлексират сред вярванията и се преплитат с митологичните представи на много покорени и християнизирани народи. В началото иконата е била символ, като едно естествено детско отражение на най-същественото и ценното, което древните християни са познавали. В този смисъл, не е учудващо, че първите примитивни

изображения по стените на катакомбите напомнят за детски рисунки. Впоследствие обаче иконата се усложнява, от символика тя се превръща в наратив. Практически свещените образи разказват за отвъдното и така спомагат за извършване на богослужението. Освен че е повтаряна, иконата се облича (рамкира) в правила и канони. Появяват се иконографски мотиви с участието на деца за пример. Например, в мозайките от Кахрие Джамии (църквата „Христос Спасител“) в Константинопол се представят избрани моменти от детството на Божията майка и на Исус Христос. През Палеологовия период почти във всеки голям храм се подреждат икони на „Рождество Христово“, „Рождество Богородично“, „Въведение Богородично“, „Цветница“, издигат се медальони във високите пространства с „Христос Емануил“, а там, където има по-голямо пространство, се появява цикъл от Чудесата на Христос, описани в Новия Завет, например „Възкресяване дъщерята на Иаир“ (Лука 8:41–56).

Децата на родители с по-нисък социален статус във византийската империя от малки започват да се обучават в професията на своите родители (Hunter 1999, 236–237). Аристократичните момчета се научават на сръчности, да тъкат, но също така да четат и пишат. Несъмнено обаче те също изучават Библията и живота на светците, разпознавайки още от малки сюжетите в иконите (Hennessy 2013: 214).

За аристократичните момчета в повечето големи градове е имало училища, управлявани от духовници – ритори, архитекти, философи, астрономи, математици, граматисти (Ангелов 1994:151). Момчетата първо се учат да четат и пишат на гръцки език, а след това се обучават в следните дисциплини: риторика, граматика, логика, математика (разделена на аритметика и геометрия) и астрономия (Mango 2002: 133) Освен това техните учители настоявали да бъдат наизустявани цели откъси от Библията, както и от античните популярни литературни произведения (Hennessy 2013: 208–209). Несъмнено образованието и религиозността вървели ръка за ръка, като умело в програмите за подрастващите поколения се включвали полезни и практични дисциплини (Ангелов 1994: 153).

Иконославие в стара България

Християнизирана България също приема тези утвърдени, ефективни (и още бих потвърдил – традиционни за Византия) модели, свързвайки на собствена територия значителни обичаи и народни вярвания от езическото минало с православие (Георгиева 1993: 232).

Създаването на самостоятелна българска азбука, от своя страна, тушира намерението на византийските хегемони да контролират и насаждат своя култура чрез старогръцкия език. Но в света на средновековния българин изплува тази отличителна сакрална визуализация на Бога – иконата. Тя, както вече отбелязах, макар и доста строго регламентирана и репликирана в големите византийски центрове, бързо набира популярност по българските земи и се превръща в знак на религиозната вътрешна принадлежност. Иконата, макар и да се вярва, че е самоизписана (чрез действията на Св. Дух), е репликирана от човешки ръце. Но тези ръце би трябвало да принадлежат на постник, на молитвословател, на духовник, който е посветен в сакралното изкуство, независимо от своя произход. Всъщност иконата за българите продължава да бъде истинско произведение на човешкия (материализиран) и Божествен дух, слети в едно цяло. Това, както е всеизвестно, е специфичен тип изобразително изкуство, в което чрез символи и знаци, условно и със светозарни цветове се отразява духовния свят, там където е неизказаната божествена светлина (Успенски 2001: 141). Тази светлина (наречена още *Таворска*, *Преображенска*, според Новия Завет) облива лицата, ръцете и дрехите на многобройните светци, а най-вече произхожда от възможно видимия първоизточник – Иисус Христос (Успенски 2001: 146). Византийските заседатели от Осми (непризнат) Вселенския събор, основавайки се на мъдростта, натрупана чрез силата на Светия Дух, буквално заповядват: „светата икона на Иисус Христос да се почита наравно с книгата на Евангелието“ (Успенски 2001: 161), а един от руските богослови наричат това изкуство – „умозрение в красках“ (Трубецкой 1993: 195). В тезисите от Седми вселенски събор (всепризнатата победа на иконопочитанието) се насочва вниманието към почитане на първообразите, а не буквално към нарисуваните върху дървени плотове с бои образи (св. Теодор Студит, св. Йоан Дамаскин). По този начин, идеологично, се украсяват не само църквите и манастирите, но изхождайки от тези богословски тезиси, те се превръщат в духовни съдове във всеки дом, където се излива Божия благодат. Това е не само процес на политика, но и реален живот в иконославие.

Несъмнено в новопокръстена България се приемат доктрините за смисъла на иконите, установени от Византия. Дори самият св. княз Борис Михаил Покръстител в началото лично кани в дворцовия си комплекс опитен духовник и същевременно зограф да изпише за спасение и нравствено възпитание свети образи. В тази връзка Йоан Скилица

пише в своята Хроника: „Като построи нов дом, княз Борис заповядал на един монах от ромейски произход на име Методий и живописец по занаят да изпише цялата сграда с изображения..“ (Кедрин 1965: 237) Изкуствоведът Атанас Божков, в своето мащабно изследване за историята на изображенията на Светите братя Кирил и Методий, категорично заявява, че тези цитати са едни от най-ранните писмени доказателства за наличие на християнска иконопис с назидателен характер по българските земи (Божков 1989: 68). Усилията в политиката на св. княз Борис Михаил дават своите резултати. Възпитаниците на светите братя Кирил и Методий – Климент Охридски, Наум, Горазд, Сава, Ангеларий, възрастват духовно и просияват за бъдните поколения. Към тях се причислява и името на Константин Преславски, автор на Учителното евангелие. Несъмнено тези ученици са били обучавани и възпитавани в християнски дух, докато наученото не се превърне в механизъм за предаване на знания за следващите поколения. Паралелно с това, църквите в християнизирана България трябвало също да бъдат облекти от духовната светлина. Днес при разкопките на Велики Преслав се разкриват огромни архитектурни постройки с декоративни пана (преславска керамика), също и множество изящни творби на ювелирното изкуство (Тотев 2000: 145). Нека припомним, че в заключителния етап от битката за Велики Преслав през 971 г., император Йоан I Цимисхий демонстративно организира шествие с колесница, в която издига плячкосана най-ценна българска икона на Света Богородица с Младенеца в ръце (Петров, Гюзелев 1978: 249; Гергова 2012: 15). В очите на множество български семейства, заедно с техните деца, това изглеждало като духовен крах, триумф на злите сили или Божие наказание.

В по-късните периоди иконописиста продължава да бъде съществена мярка за религиозна принадлежност (неотклонение от православието) и дори се превръща в символично средство за политически и културни промени. Например, иконата с образа на св. Димитър Солунски се явява като чудотворен знак, водещ търновци към избавяне от византийската власт и възстановяване на държавата през 1185 г. Самият светец също го пожелава и чрез Божия промисъл се въздига Второто българско царство (Бакалова 2009: 242). Това всъщност се явява като основно средство за категоричен успех в „психологическата война“, ръководена от двамата боляри (Павлов 2008: 107).

По време на управлението на цар Иван Александър, когато в старопрестолния град вилнеят *новомасалиани* (наследници на богомили),

самият св. Теодосий Търновски напуска своята спокойна обител и застава начело на процеса, за да накаже злосторниците със справедливи въпроси: „...Кой бяс ви научи да тъпчете светите икони, животворящия кръст и останалите свещени съсъди?“ (Харалампиев 2013: 161). Чрез осъждането на тези еретици отново се възвръща култът към светците, отново се възцарява мистичният дух в църквите и домовете, осеяни с иконни прозорци, винаги отворени към вечността (Събев 2014: 468).

Иконографски сюжети с участието на деца. Народни обичаи

По време на османското владичество в църквите и манастирите на българска територия се срещат разнообразни теми, свързани с детето. Разбира се, те не са плод на въображението на зографите, а творби, достигнати вследствие на натрупан църковен опит и развитие на християнското изобразително изкуство от предходните епохи. Още от времето на Византийската империя се установяват модели, чрез които зографите рисуват, без да се отклоняват от каноничните истини. На първо място това е иконографията на света Богородица с Младенеца. За целта спомагат и ръководствата за изясняване смисъла на Божието слово и копирки за прерисуване – ерминии. В много от храмовете на Балканите през XV – XVIII век ще открием познати изображения, показващи вътрешната духовна майчина връзка със своето отроче чрез епитети – надписи: „Св. Богородица Умиление“; „Страдаща“; „Сладкое целование“; „Кърмилница“.

На второ място е празникът Рождество Христово. В контекста на късните варианти, илюстриращи раждането на Иисус Христос, могат да се добавят в анализите интересни наративни детайли. Например в църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси, в трети регистър на южната стена в наоса, патронната сцена е подробно разгърната и силно разширена (почти в пропорция 1:4,2). Тя е осеяна с причудливи улейовидни скалисти възвишения, завършващи с надиплени каменни тераси (Ил. 10). В центъра е Божията майка. Христос е пред нея, положен в ясли и повит в пелени. Включени са различни епизоди, сякаш застинали кадри от една цяла приказка: препускането на конниците – мъдрещи, следващи пътя на падащата звезда. Не са пропуснати моменти от първото измиване на детето в купел, съмненията на Йосиф Богоприемец за непорочността на Св. Дева. Тук, зад скалите се явява и хор от ангели, възпяващи великото боговъплъщение. Дори в лявата част на

композицията са нарисувани овчари с бели причудливи шапки, които също така дочуват благата вест и се готвят да поемат към пещерата, за да се поклонят на Богочовека като цар на небето и на земята. Тези визуални разкази са в унисон не само с апокрифните предания, но и с народните песни, разпространени в същия регион. В своите спомени за традициите и обичаите в село Арбанаси Димитър Папазов припомня как учениците в края на XIX век се събирали на Коледа и пеели на гръцки по къщите следната песен (Папазов 1935: 20):

*„Добър Ви вечер, първенци, ако е заповедта ви,
За рождеството на Христа да кажа на милостта ви.
В градъ Витлеем се ражда Христосъ, Синът Божественъ,
И целий мир се радва днес, ликуватъ небесата.
И ражда се в пещера, лежи в конски ясли –
създателят на целий мир, царят на небесата.
Там ангели пеят в хор: слава на висините!
Достойно сливане е туй с пастирската вяра.
Три мъдреци изъ Персия с дарове пристигатъ,
Звезда блестяща води тях в пътя непрестанно,
Влизат те в Йерусалим, загрижено запитват:
Где Христос се се родилъ, за да го намерят...
Сега, след като ви казахме тозъ наш химн божественъ
За Рождеството на Христа, божествения Отрокъ,
ний лека ноц ви казваме, легнете да поспите;
Щом малко сънъ си вземете, веднага пакъ станете
И съ светлото си облекло всички се облечете,
За църквата побързайте и с радостъ там идете
Да чуете с внимание всичко що там се пее,
с голямо благоговение светата литургия
и след това се върнете в дома си господарски,
трапеза бързо сложете съ пицните гостби
и направете кръстът си, та яжте и се веселете,
но дайте и на бедните, които са в оскъдностъ.
Възнаградете и тозъ нашъ труд с каквото пожелаете,
и нека всякога Христос да бѣде вашъ застъпникъ.
Живейте многолетно вий, всякога доброчестни,
и с мощъ Христосъ да ви дари телесна и душевна.
На много години!“*

Несъмнено, тази иконография е разработена и преписана от големите центрове на поствизантийското изкуство, преплетена с балканските фолклорни обичаи и религиозни мотиви. Но все пак нека не забравяме, че всъщност авторът на стенописите е Даскал Недьо, българин, който работил и в друга църква на Арбанаси през 80-те години на XVII в. Той все така неумело преписва надписите от гръцки език (Гергова 1999: 9–18; Събев 2011: 128). Реално този автор на стенописите преписва от утвърдени класически модели, но едновременно с това в някои сюжети импровизира, провокиран от собствени инспирации и художествени достижения отвъд българските граници (например необичайно голото тяло на самообесилия се Иуда Искариотски; или издигащ композицията Новозаветна Троица във вариант „Иисус Христос – по-стар от дните“).

В същата църква – „Рождество Христово“ се съхраняват много стенописни слоеве, изработени през XVI – XVII в. от различни майстори на зографското изкуство. Поради натрупването на икони и стенописи, тази църква се е превърнала във визуална енциклопедия на богословските истини и познания. Затова аз (както и в съавторство с колеги, специалисти в различни области) години наред изследвам и продължавам да търся отговори на множество възникнали исторически и научно-художествени въпроси (Събев 2007: 159–178; Вачев, Събев, Косева 2008: 177–201; Събев, Вачев 2014: 293–305). Но в този случай ще обърна внимание само на такива сцени, в които детето, като чисто създание, подобно на ангелите, фигурира в иконографията и същевременно служи за образец на вярващите родители. Децата в изобразителното изкуство, по подобие в много други религии, се възприемат като най-същественото нещо, което оставяме след себе си. Те са продължители на родове и затова се явяват като акценти в живописата или скулптурата, поръчителствани от ктитори. Тук няма да се спирам на релефи по саркофази и/или поменателни надписи, нито на ктиторски портрети с детско участие, само ще напомня, че този тип галерии (*пропилеи*), макар и през късния XVII век на българска територия, имат поменателен характер. Все в тази връзка е сцената „Избиването на младенците“, представена на източната стена в преддверието на параклиса „Св. Йоан Кръстител“ през 1632 г. в същия храм. Въпреки че отново става дума за преписан модел от големите православни манастирски центрове Св. Гора Атон, Метеора, Епирска Гърция (Йоанина), в работата на зографа в Арбанаси се усеща полъх на една вътрешна динамика, напрежение и

драматизъм при изписването на образите. Две от майките коленичат пред цар Ирод и съкрушено молят за пощада на свидните им рожби, други отчаяно се борят с главорезите за спасението им. Връщайки се отново към спомените на Димитър Папазов, откривам в изпълнението на гръцка народна песен, предназначена за деца, теми, свързани със самата композиция, както и традиционни обичаи, изпълнявани навръх Рождество Христово (Папазов 1935: 21):

*„И царъ Иродъ, като виде че мъдреците ги няма,
Той заповяда: Въ Витлеем дете да не остане!
Хиляди четиринадесетъ в единъ ден се изклаха.
Плач, писъкъ и ридание се чува от всяка майка...“*

Всеки родител, присъствайки на богослужението в тази част на храма, съзерцавайки изписаното, несъмнено е бил провокиран от тази новозаветна драма и е асоциирал сюжета в личен план. Несъмнено това изкуство предизвиква състрадание, молитвословие и надежда за избавяне от всякакви беди и нужди (например предстоящо трудно раждане, разболяло се дете или изгубено дете). Иконографията не само дава надежда за богомолеца, тя, в зависимост от своята функционална стойност, може да въздейства покаяно и/или катарзисно. Чрез съдбата на мъченика (или както е в случая с хилядите избити деца в древна Палестина) се пораждаат чувства на умиление, на състрадание. Коя майка или баща не биха проплакали при вида на убитото пред очите им дете? Но в крайна сметка, разсъждавайки, винаги може се открива и надежда, която довежда до обновление в живота. Децата, които са загинали поради лудостта и егоизма на управляващия Ирод, според агиологията, са спасени в отвъдния свят и като просияли мъченици спомагат за нашето добруване в този свят. Вярата в тяхното покровителство (29 декември в църковния календар) и молитвите могат да доведат до много щастие и здраве за родители и деца.

Една от най-впечатляващите стенописни сцени в Боянската църква представя младия Христос сред книжници в Йерусалимския храм (Лука 2:41–52). Заслужава внимание както духовната страна на въздействието, така и художественият почерк на зографа, постигнал това съвършенство в изписването на централния образ. Изкуствоведи от световна величина анализират и акцентират на тези качества, затова тук е излишно да повтарям техните приноси (Бакалова 2011: 262–268).

Но в контекста на разглежданата тема е редно да посоча една ключова дума, отнасяща се за тази иконография – мъдрост. Тук не става дума за демонстрация на ограничен формат информация, не е остроумничене или просто епизод от детството на Христос, изпъстрен със забавен диалог. Тук става дума за мъдрост, която произлиза от недрата на самия троичен Бог. Тази мъдрост е различна от древната, нелогична без обвивката на вярата. Припомням думите на св. апостол Павел в тази насока: „Где е мъдрият? Где е книжникът? Где е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост; а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазн, и за езичниците глупост; но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос е Божия Сила и Божия премъдрост“. (Първо послание до Коринтяни 1: 20–24). В този ранен период действително сред езичниците твърде скептично се е възприемало новото учение. Впоследствие Божията мъдрост е вече духовна величина, която може да се прояви обаче и в детето още в най-ранна възраст. А самата сцена не само разказва за живота на Иисус Христос, но отваря със своето съдържание призив към тази мъдрост.

Не са малко примерите от мартирологиите за доказана мъдрост и твърдост във вярата, дори с цената на жертви – родители с деца: св. София, Вяра, Надежда, Любов; св. Евстатий Плакида и неговото семейство. От своя страна техните изображения покровителстват семейства и именници.

Учудващо, но не винаги децата играят положителна роля в християнското изобразително изкуство, понякога те се превръщат в убежища на отрицателни сили. Преди години, когато изследвах цикъла „Страдания Христови“ в българските паметници от XVII век, установих наличието на много сходни персонажи в „Поругаване Христово“. Тъкмо в тази сцена се появяват едни разюздани дечица и юноши, държащи бели кърпи в ръце, които, по подобие на древните театрални изяви (позорища), изпадат в еуфория и танцуват атрактивно и подигравателно. Танцът им наподобява импровизации под ритъма на весела музика, те приклякват, акробатично ходят на ръце, имитират коленопреклонение. Облеклото им насочва към традиционните костюми от Близкия Изток. Включените в поругаването музикални инструменти имат също така много голямо сходство с ориенталските тарамбуки („Св. Атанасий“ в Бобошево), кастанети, зурни, тъпани и т.н (стенописи в Арбанаси, Струпецки манастир, Билинци, Искрец). Но какво

означава вмъкването на деца – артисти в строго канонична сцена, очевидно разработена още през XIII – XIV век (например „О ΕΜΠΕΓΜΟΣ“ в църквата „Св. Георги“ в Старо Нагоричане)? За наличие на деца изобщо не се говори в Евангелието, нито дори в апокрифната литература. В тези композиции се интрепретира, според представите на средновековните зографи, доста далечно от новозаветното описание, в което се говори само за участие на войници в преториата. Всъщност, в тази драматична сцена се пренасят модели от реални представления, служили за забава на средновековните граждани както във Византия, така и в Западна Европа (Събев 2011: 62–63). Тогава е имало подобен тип *позорища* по празниците, чрез които се осмивали властимащите, а ролята на артистите се поверявала дори на малки деца (Радојчић 1975: 158–159). Белите кърпи и високите шапки несъмнено са свързани с фолклорни мотиви, доста широко използвани на Балканите сред групите с различно социално положение. Равносметката от подобни художествени инспирации всъщност е поучителна. Факт е, че се изменя представата за историческата картина от първи век, а иконографията с участието на деца в подигравките с Богочовека се съчинява. Веднъж изписана, тя се повтаря през вековете, а вложеното послание се възприема и остава неизменено за следващите поколения. В действителност през Средновековието децата на артисти и акробати са били заставяни да изпълняват роли, които изобщо не могат да осмислят, нито да избират. Трябвало е да правят това, което е атрактивно и доходоносно. Наблюдавайки това срамно улично театрално представление, в разрез с християнските ценности, посетителят в църквата е провокиран, дори може да се окаже възмутен: „така ли възпитах моите деца?“ или „срам имат ли пред Бога?“. Разсъждавайки по темата, всеки родител съзнава колко лесно се манипулира детският ум и колко бързо може да се превърне в проводник на злото, ако не се контролира и възпитава в добро.

Съществен аспект по темата е „Колелото на живота“ (или по-точно в превод от гръцкия надпис – *силата на богатството*), сцена, която е изписана в началото на галерията в църквата „Рождество Христово“, село Арбанаси (Ил. 8). Доколкото ми е известно, това се приема като най-старото стенописно изображение на Балканите (1632 г.). В него логично са изобразени стадията на човешкия живот. В началото на композиционния кръг, ниско долу под колелото, се вижда новородено момче. То, въпреки своята физическа неукрепналост, с малките си пръсти здраво се захваща за руля и поема по своя път към очаквани

височини. Изобщо, през всички стадии на съзряване човекът – материалист, жаден за богатства, здраво се държи за перилата на колелото. И това не зависи от Зодиака, нито от сезони или тайнствени числа, вещаещи съвпадения и просперитет. Просто вътрешен интуитивен стремеж към богатства. Но виждайки това стремление, богомолецът (киторът), съзнавайки християнските ценности в перспектива, несъмнено си дава сметка за своето съществуване и отговорностите, които носи спрямо своите деца. Той трябва да възпитава в същите тези ценности, които допринасят за духовно натрупване на богатства. В противен случай животът на наследника може да бъде здраво вкопчен в събиране на материални блага, а душата да се изгуби, да потъне в ненаситната уста на ада. В този смисъл композицията, освен философско-религиозен характер, притежава и дидактичност.

Момчето всъщност играе спомагателна роля в богослуженията в храмовете, често пъти то помага на свещениците, грижи се за кадилниците и събирането на даровете, носи рипиди или хоругви (т. нар. малки дякони). Понякога, във фолклористичен аспект, неговото участие в седмичните богослужения рефлектира в празничната обредност, като ролята обаче се предава на момичетата. Например в обичая *Покръсти* (*Скръсти*, *Кръстоноше*) на Летни свети Никола (9 май) още от сутринта момичетата се обличат в черни дрехи, обикалят три пъти църквата и после с хоругви, икони и кръст ходят по нивите, пеейки обредни песни (Дяков 1993: 73). Народно шествие с икони, подобно на *Покръсти*, се изпълнява от деца и младежи и на Летни Тодоровден (св. Теодор Стратилат, 8 юни). Тогава се пее (Дяков 1993: 86):

*„Свети Тодоре, Господи помилуй,
куни носим, Бога молим,
Я ни дай, Боже, ситна роса
трева да никне, паун да насе...“*

Паралелно с това след падането на Константинопол в света на изкуството се появява друга интересна тема, подсказваща връзката между чистата детска душа и иконописца. Става дума за „Св. Христофор с Младенеца на рамо“. Един от най-хубавите стенописни образци, поръчан от митрополит Игнатий Търновски, е запазен в митрополитската църква „Св. Апостоли Петър и Павел“ в Търновград (1469 – 1470 г.) (Ил. 9). Несъмнено този избор да се илюстрира епизод от житието на

св. Христофор е също така с възпитателна цел. Идеино и метафорично казано, всеки от нас трябва да носи в себе си детето, да понесе своя кръст с чиста душа, за да придобие повече смелост в преодоляването на трудности.

Народни представи за иконата.

Духовното израстване чрез иконопочитание.

Освен всичко набелязано дотук, през годините на османска власт, в домашни условия (там, където е възможно), макар и рядко, също се изработват иконостаси или малки икони просто се окачват на варосаните стени (Попова 2010: 95). Например, в Констанцалиевата къща в Арбанаси, още през първата половина на XVIII век над входната врата в стаята на родилката били резбовани малки арковидни пространства, за да се поберат в тях икони (Ил. 2). Не е известно каква е била тяхната сюжетика, но може да се предположи, че в една от тях са били изписани Божията майка с Младенеца Христос. Те служат за улесняване на молитвите и възпитаване в православен дух. Незнайно откъде се черпи информацията, но днес съществува поверие, че ако родилка се вглежда в иконата прекалено дълго, детето ще се роди сляпо (Дукат 2015: 1). Срещам обаче и обратното вярване – колкото по-дълго една бъдеща майка се възхищава на светците, които са изписани в храмовете, толкова по-красиво ще бъде бебето ѝ (Дукат 2015: 2). Според мен нещата от миналото (както и днес) са обвързани в психологичен аспект, тоест съществува ефект на различно въздействие в зависимост от вглеждането с добри или лоши помисли.

В проучванията на Теодора Рогева за северняшките села Лясковец, Добри Дял, Драгижево и Козаревец подробно се описват запазени традиции и обичаи, свързани с Великден (Рогева 1994: 198). На Велики четвъртък в тези райони с първото рубинено червено яйце се прави кръстен знак върху челото на всички членове от семейството, като се започва от най-малкото дете. А след това яйцето се поставя пред иконата в дома и стои на мястото си там една година. Всъщност това са практики, валидни не само за дадения регион, но и за много други български области (Дяков 1993: 61). Децата всъщност активно участват в такива големи църковни празници, като се допускат дори в най-сакралните места на храмовете, където се извършва Евхаристията (Събев 2017: 82).

Припомням за съществуването на обичай, в който кръстникът се проявява като посредник за общуването между иконата и детето (Етнография 1985: 169). След извършване на ритуала в църквата кръстникът идва в дома на новороденото, прекръства се, взема го в ръце, повдига го пред иконата и казва три пъти: „Да е честито и благословено!“ (следва името на младенеца) (Маринов 1984: 498).

Особено през Възраждането на българска територия се наблюдава афинитет към красивия домашен иконостас (Попова 2007: 15). Нека припомня, че в родната къща в Самоков на всеизвестния възрожденски майстор Никола Образописов са били вградени долапи с такъв иконостас (Петева-Филова 1994, 14). Иконите, като част от една цялостна резбована или опростена конструкция, се превръщат не само в украсителен акцент в християнския дом, но също така се приемат като основен фактор за закрила и проводник на Божията благодат. Всеизвестно е, че веднъж изработена, наречена и подарена, иконата никога не се изнася извън къщата, нито се дава, продава или повторно подарява. Тя е безценна и само децата в дома я наследяват! Освен чисто догматичното, в нея стопаните провиждат своето бъдеще, споделят своите болки, търсят надежда. Нещо повече, според народните разбирания, когато надвиснат опасности, света Богородица дава предупредителен знак или дарява бездетни семейства при условие, че се изпълняват определени ритуали (Баева 2010: 72). Често пъти дори чудотворни икони проговарят на светци, светици или обикновени хора (Гергова 2012: 103). Иконите в народните представи и вярвания се използват за медиатори между божествените сили и видимия материален свят (Старева 2007: 358). Чрез тях се гадае, гонят се зли духове, изпросват се сили за оздравяване (Георгиева 1993: 180, 222). Така знаят и предават своята вяра старите хора. Също така, по майчина линия, моята баба от село Деляновци, Свищовско, докато бях малък, ме предупреждаваше вкъщи, че като пипам иконата ще стане на петна или ще побелее и тогава ще боледувам. Предполагам, че и в други краища на България има подобни предания. В този смисъл, съвсем справедливо Радослав Радев отбелязва в едно свое изследване, че иконата в дома се превръща в „съставна част от нравствената мярка на българското православно битие и представлява живота на рода и семейството“ (Радев 1992: 18). И това не е валидно само за кратък период от време, а се отнася за векове назад във времето.

Значително и важно е да се проследят пътищата на здрави връзки между словото и свещения образ. Несъмнено, със зараждането и

разпространението на литературата през възрожденския период едновременно се развива и иконописното изкуство. Всяко уважаващо традициите семейство (бедно или по-заможено) е трябвало да притежава в дома си икона. Тя служи за облагородяване, за закрила, за утеха в скърби и възпитаване в добро. По време на панаири и големи християнски празници хора от различни краища се радват на сергии с нарисувани разнообразни икони – триптиси (Ил. 1). Предлагат се икони за всякакви нужди, за болести – светци лечители, за бременни – св. Богородица с Младенеца (Старева 2007: 74), св. Стилиян Детепазител, за именници и новородени – светци със същите имена и т.н. В повечето случаи образите, нарисувани върху такива триптиси, се определят като стилно наивистични, принадлежащи на многобройни ателиета, произхождащи от различни художествени школи. За съвсем малко пари (дори срещу налична стока) всеки един баща е можел да си закупи икона, която да постави в своя дом, за закрила на децата, за берекет. Словото също така играе съществена роля, това е необходимото средство за общуване с първообразите в небесното царство. Всеизвестно е, че в църквата съществуват обичаи за написване на имена за здраве, за включване във всеобща молитва. Освен това, често пъти тайни молитви, наричания за оздравяване на деца се написват на малки листчета и се поставят в процепите на стари икони, сгъват се и се подпъхват в резбите на иконостаси с една цел, да бъдат чути и изпълнени по благоволенieto на Св. Троица. Лично аз, като реставратор на икони, често съм имал случаи при работата по обекти да откривам такива стари молитви, тайно скрити в структурите на църковните дърворезби (църквите в Дичин, Плаково, „Рождество Богородично“ във Велико Търново).

Освен това, много често през Възраждането са поръчвани сребърни обкови върху икони на светци лечители, някои от тях дори са с надписи, подсказващи за спасение на детски живот. По темата има много публикации, в този смисъл тук само споменавам тези традиции, без да навлизам в подробности. Но дори и обикновена икона, без сребърен обков и позлата, поставена в дома на традиционно християнско семейство, също е играела ролята на закрилница и образец за смислен живот.

В метафоричен смисъл домашната икона представлява визуална ученическа дъска, върху която да се изписват първите букви на богопознанието. В тези времена на заможност и назряване на национално самосъзнание, поради голямото търсене, между изящното изку-

ство *иконопис* и *занаятчийството* границата се размива. Но въпреки това остават функционалните стойности на самата традиционна творба. Според П. Р. Славейков (и аналогично според П. Берон) българският народ мъдро казва: „Художество (занаят) да ся научаваш, защо тогази никога не угладняваш!“ Така казват старите хора и в това действително има смисъл, особено при условие, че занаятът предопределя изделие, което има духовно-дидактически функции.

В дома на българина през късното Възраждане безпрепятствено се появяват икони и литографии, внесени от Русия и Западна Европа. Дори в църковните магазини на братята Топлийски в София и Пловдив от началото на ХХ век се предлагат изкусно изработени релефни икони в кутии (под стъкло) с всякакви сюжети, включително нетрадиционни за православие. По отношение на детето в иконографията се появяват композиции, които до този момент никога не са били приоритет в работата на старите зографи: „Христос сред децата на Йерусалим“ (или във вариант „Благословение детей“ (Ил. 3), чийто образец е разработен от Тимолеон фон Нефф и репликиран през 1890 г. от Иля Репин), „Ангел хранител и децата, които си играят на мост“ и много други авторски композиции. Всъщност, в западната живопис доста по-рано се развива темата за молещото се дете пред олтар или пред религиозна картина. Понякога виждаме детето след конфирмация (от лат. *confirmatio* – утвърждаване във вярата, първа стъпка с миропомазване) да коленичи и да се моли пред олтар с вградена скулптура на Божията майка с Детето. В други случаи благородна майка прегръща своето дете и сочи към икона на стената, за да слее своите молитви с предаване на знание (Ил. 6). В този дух, при появата на фотографията още по-засилено се повтарят тези сцени с вече разкошно облечени в бяло деца, напомнящи за небесни ангелчета, молещи се с големи очи, пухкави ръчички и издути бузки (Ил. 7). В колекцията на Регионалния исторически музей във Велико Търново могат да бъдат видени доста такива картички (по западна мода), предназначени за поздрав на Нова година, Възкресение Христово или за други подобни големи празници.

Паралелно с това в българската възрожденска литература срещаме твърде интересни насоки по отношение на възпитаването на детето в християнски дух чрез икони. Например в „Рибния буквар“ на Петър Берон многократно се говори за утрени молитви пред икона, преди „да седнат да пладнуват, преди вечеря, дори преди да седнат да четат децата“ (Берон 2019, 95–101).

В „Железният светилник“ писателят Димитър Талев също така използва иконата като средство за духовна утеха на своята героиня (Талев 2002): „...Султана забеляза, че Манда, най-голямата ѝ щерка, преди да си легне, стоя дълго пред иконостаса в ъгъла, кръстеше се и се молеше: никога преди не се спираше девойчето тъй дълго пред иконата“.¹

В произведенията на редица други големи автори като Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Петко Ю. Тодоров, също така срещаме епизоди и сюжети с отправени горещи молитви пред иконите за здраве, за развързване на трудности и преодолявания на препятствия, за берекет и сполуки по време на пътувания или други подобни сътресения в семействата (Радев 1992, 23). Освен това иконата е съществен акцент във възпитанието на християнското дете. Когато се случи някакво провинение, съзнателно направена пакост, детето е напътствано (строго посъветвано) да се помоли пред иконата за прошка. Също така преди сън или на ставане от сън детето е редно да отправя благодарствени молитви към Бога, към света Богородица и светци – покровители на дома и семейството. Например, в унисон с тази мисъл Петър Берон пише във Втора част от своя прословут „Рибен буквар“ следното: „Всяко дете трябва, кога ще си легни, или кога ся буди и стани от леглото, или кога ще седни да яде, или кога стани от трапезата, да ся помоли Богу и да чете последните молитви“ (Берон 2019: 83).

Несъмнено, в контекста на епохата, когато е писано това прекрасно помагало за първоучители, динамиката в методите на европейските училища е с изключително висока степен на развитие, докато по българските земи липсват дори елементарни ръководства. Затова самият автор отбелязва още в Предисловието с горчив привкус своя самотен принос: „Надеих ся дано барим сега ся убади някой, но отколкото познах, че ся трудят за всенародни ползи, ни единъ не ся намери да смисли несчастните деца и да сочини за тях някоя книжка“ (Берон 2019: 35). Макар и на интуитивно равнище, сред социалните групи от християнско население по българските земи (още по време на османския период) се открояват даскали и свещеници, които целенасочено и авторитетно определят критериите за възпитаване на новото поколение. С примитивен и до известна степен дори субективен характер, доминиращият в селището дава насоки за иконописта и стенописите в

¹ Цитат по Д. Талев, Железният светилник. Глава VIII. Електронен вариант на текста, Глава VIII: <https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=171&WorkID=5586&Level=3>

дадения храм, за това къде да се постави домашната икона, кога да се извърши кръщавка, а неговият глас се чува сред енорияшите и всички се съобразяват с него. Детето принадлежи на семейството, но старшиите в самата родова общност се съобразяват и дори биват контролирани от свещеника на енорията (Папазов 1935: 6–8). Така детето попада в социална среда с категорично строги правила и традиционни методи за възпитаване (както от едно време, *по старому*). Там, където словото не може да поникне и да повлияе на детската психика (защото *трудно разумяват по греческият азык*), като удачен заместител се явяват стенописите в църквата или в близкия манастир. Те разказват за живота на светците, показват героични моменти, проява на Божия сила и в този смисъл респектират. Детето, водено от своите родители, напътствано от свещеника, от даскала, застава пред свято то изображение и се ограмотява и респектира. Научава със страх Божий за случилото се преди векове, развива в своята главица фантастични сюжети (как свети Георги пробужда страшния змей, как св. Димитър се явява на чуден кон) и интуитивно израства като вярващо в героизма и отвъдните сили (Георгиева 1993, 236). Не случайно, преди години, когато изследвах (заедно с други специалисти) стенописите от галерията на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси установих, че посланията в този тип трапезарии са дидактично-поменателни и въздействат, макар и сложни по съдържание, дори и на малките деца. Както вече отбелязах, изображенията са изпълнени още през XVII век, но се превръщат в актуални и през Възраждането, затова Захарий Зограф (макар и не буквално) повтаря сюжета „Колелото на живота“ в Преображенския манастир.

В контекста на отговорните задачи, пред които е изправена църковната общност, стенописите разказват и поучават на мъдрост. Тъкмо в тази връзка е „Колелото на живота“ (Бакалова 2005: 39), което, както вече разсъждавах в предходните страници на изследването, всъщност се явява като ключ към вратата на Божието познание и сътворение. Една от многото богословски идеи в тази композиция е насочена към родителя или настойника, тъй като детето трябва да се въведе (въцърковли) още от ранни години, за да има духовен просперитет и спасение на душата. От друга страна, завещаното материално имане може да се превърне в лесно трасиран път към ада и погубване на душата (затова надписа от композицията в Арбанаси от гръцки език би трябвало да се доизясни с добавката: *пагубната сила на материалното богатство*).

В едно от поученията на „Рибния буквар“ се представя интересна случка, озаглавена „Естествена икона“ (Берон 2019: 153): „Припираха ся един път Зевск и Парас кой е по-изкусен зограф. Тогази Зевкс изписа един грозд толкози добре, щото дохождаха птичетата наоколо да го кълват. А Парас принеси една икона, завита с едно тенко було толкози докарано, щото сякаш человек, чи е истинско. Тогази Зевск, като ся голямеяше йоще, че излъга птичетата, пристъпи при Парас и му рече да издигни булото да види иконата му. Парас го погледна и ся позасмя, а Зевск позна, че ся прелсти и начена да ся червей от срам и рече: Аз вчера излъгах птичетата, а ти днес излъга мене зографа. Сетне пак Зевск изписа едно дете да держи кохче с грозде, и като виде, че птичетата дохождаха да калват гроздието, разгняви ся и рече: По-добре изписах гроздието, а не детето, защо требаше да ся уплашат от него птичетата“.

Интересен аспект в цитирания текст представлява забулването на иконата – „завита с тънко було“. В действителност, сред народните поверия, популяризирани и днес в онлайн списания и форуми, се откроява една забрана за обвиване на светите образи с плътна материя (непрозрачен груб плат), защото те биват заслепени и това вещае тежка и продължителна болест за собственика и/или за семейството². Допуска се да се използва прозрачен плат, нежно изтъкан, за да не се праши реликвата. От друга страна, поуката от този разказ е двусмислена. Първо се дава пример за проява на талант на много високо ниво, но също така се подсказва, че никой не може да достигне Сътворителя на всичко живо и неживо, оригиналът от Неговите ръце – богочовешкия образ. А само иконата разкрива Неговите черти! Птичетата всъщност се възприемат като наследството на човека, като неговите деца, които трябва да имат страх от Първообраза, от Бога. Другият аспект е съсредоточен в характера на художниците. Единият от двамата трябва да прилича на нас, читателите. Съревнованието между тях всъщност е равносилно на горделивостта и проява на вътрешен порив да се доказваме пред ближния. Никой творец, съработник на Бога, не бива да проявява такава себичност и стремеж към издигане, без да се съобразява с новозаветните наставления за смирение. Аналогия в това отношение може да се направи с двамата персонажи в „Колелото на живота“ в галерията на

² Информация от статията „Суеверия и поверия, свързани с иконите у дома, които задължително трябва да знаете“. – В: ЖенатаBlitz.bg. <https://jenata.blitz.bg/domi-semeystvo/sueveriya-i-poveriya-svrzani-s-ikonite-u-doma-koito-zadlzhitelno-tryabva-da-znaete?comment=error#comments>

църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. По-добре е човек да възпитава в скромност, в противен случай децата му ще изкълват гроздето (събраното богатство), без да се изплашат от Образа в иконата. Защо ли? Защото за тях той не е истински!

В контекста на всички тези мисли и идеи, литературният сюжет може да се окаже твърде древен, почерпен от някои по-ранни кодекси, но не е изключена възможността текстът да е интерпретиран от доктор Петър Берон. Факт е обаче, че в този период книгата съхранява мъдростта на вековете и носи едни *иконни послания* за подрастващото поколение.

Всъщност, в ранната система на училищното образование по българските земи се включват дисциплини, които имат изцяло православно-богослужебно съдържание: *Псалтир, Нов Завет, „Светче“*. В класните стаи задължително на почетно място стояла икона с образите на св. братя Кирил и Методий. На много места дори се достига до превес в преподаването на богословски предмети, за сметка на общообразователните. Например поп Стоян Дечев през 50-те години на XIX век в частното си училище в Трявна напълно изключил география, история, гръцки и френски езици, а „започнал наново да учи децата само на Псалтир, Наустница и Светче“ (Даскалов 1936: 53). Още в предварителните планове за освободена България, под егидата на руската идеология се установяват първите правила за обучение на децата. Всъщност, през 1878 г. се подписва и утвърждава от княз Дондуков-Корсаков „Привременен устав за народните училища“, а в него се предвижда обучение по системата четене – писане, като едновременно „се изграждат началните религиозни и нравствени понятия“ и се дават първоначални полезни знания за живота. Независимо от промените в съдържанието и названието на предмета, „Вероучението“ или „Закон Божи“ присъства във всички учебни планове от Освобождението до 1844–1945 г. (Карамихова 2014: 71).

Детето в иконата, огледално отражение на светия образ

Християнската иконография, както вече отбелязах, е твърде богата и разнообразна на сюжети. В нея могат да се идентифицират семпли изписвания на един или двама светци, но също така се представят и доста по-сложни композиции. Не всичко е свързано с мъченичеството и със зрялата жертвена готовност. В православната икона много деликатно и чувствено е заложена идеята за майчинството и любовта към

детето. Тук няма да се спирам подробно на всички анализи по отношение на иконографските мотиви и епитети на Божията майка с Младенеца Исус Христос. Тези анализи и без това са доста подробни и изчерпателни (например книгата на Мариана Татић-Джурич за света Богородица или тази, посветена на извършените нейни чудеса чрез икони) (Татић-Ђурић 2007: 36; Гергова 2012: 13). Тук аз мога само да припомня, че идеята се съотнася към отражението на Божията светлина към детската душа. Фундамент, върху който се градят и утвърждават подобни насоки в изкуството са думите на Спасителя и основател на Църквата: „Тогава Исус каза: Оставете децата и не ги спирайте да дойдат при мен, защото небесното царство принадлежи на хора като тях.“ (Матей 19:14). Тези думи са отправени не само към обикновените хора, последователи на учението, но и специално за бъдещите възпитатели в църковните общности. Те трябва да знаят колко е важно да се работи с децата, тъй като техните умове най-лесно възприемат Божията мъдрост. Освен това младите, които желаят да се посветят Богу, би трябвало да се насърчават. Всяко дете, молещо се, вижда в иконата своя ангел покровител, вижда своя светец и закрилница – Божията майка. Затова лесно разбира кое е добро и кое е извън обсега на християнството като първична субстанция. Иконопииста носи в себе си послания на мъдрост и зрялост в житейски план. Чрез нея се показва на съзержаващия колко много е преживял светът и колко много подвизи са достигнати. В този смисъл, концептуално, не само се пазят истините на Църквата, но и се призовава към смислен, съществен живот. Дават се примери за извисяване, за наличие на духовни сили, които помагат в различни нужди. Например сюжетът, илюстриращ малкия Йоан Кръстител, воден от ангел в пустинята за спасение и начало на подвизаване, е достатъчно показателен за трудния път на детето в живота. Тази иконографска сцена често се среща в Итало-Критската школа (XV – XVII в.), в ателието на Онуфрий Аргитис (XVI в.), в Ярославското църковно изкуство от XVI – XVII век, в множество паметници на територията на съвременна Румъния. Тук не става дума само и единствено за разказ от живота на самия велик Предтеча, нито само за призив към монашески живот, а по-скоро асоциативно се насочва съзнанието на майката към трънливия път, по който ще върви всяко едно новородено. Път, който (във всички случаи) е труден, опасен и изисква помощта на небесните сили.

В подобен аспект е изобразяването на едно от чудесата на св. Георги Победоносец. В житието се разказва за едно момче от град Ми-

тилин (остров Лесбос), което по чудодеен начин е спасено от плен и доведено отново при родителите. Самият св. Георги, по Божия воля, освободил сина им и чудодейно го поставил между гостите с пълна чаша вино в ръце, която момчето подало на майка си. Този епизод е изобразен също така в галерията на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси (1632 – 1649 г.).

В контекста на набеязаните аспекти, особено важна е темата за покровителството на св. Стилиян Детепазител (Мутафов 2014: 428). За този светец черпим сведения от патрологията и химнографията. В житието му (според Константинополския синаксар от IX в.), се описва, че този велик покровител на бременните жени и новородените живял като монах още през V век в Пафлагония (Мала Азия). Подвизавал се дълго време в пустинята като краен аскет, молител, но впоследствие, чрез подвизи станал лечител и безсребреник, духовен съд, чрез който се излива Божията благодат.

В житието му съществено се говори, че млада жена, която не можела да роди дете, се обръща към него за помощ. По Божията воля, чрез молитвите на Свети Стилиян, тя заченала и родила здраво дете, а от този момент още повече жени узнали за неговото убежище и започнали да пътуват до там с надеждата за чудотворната му помощ. Несъмнено, преплитайки в агиографски контекст и фолклорни вярвания (зародени предимно в Южна Гърция, на остров Кипър) (Мутафов 2014: 429), неговото житие се превръща в образец за покровителство на новородени, дори на по-големи деца, на майки, на боледуващи и нещастни семейства.

Езиковедите считат, че името му всъщност е форма на доизграждане от древен корен на думата *стилитос* – стълпник. Дори има объркване, защото някои твърдят, че името има свой прототип, взет от друг светец – Алипий Стълпник (Αλύπιος ὁ Στυλίτης). Неговата дата (според Менология) се празнувала във Византия също на 26 ноември. Колкото и да е странно да звучи, стълпникът Алипий също е обявен за покровител на майчинството и пазител на децата, но в доста по-ранни периоди, а впоследствие позабравен. Докато Свети Стилиян започва да се почита в доста по-късни периоди, XVII, XVIII, и най-вече XIX век. На негово име, макар и по-рядко, се строят църкви и в Северна Гърция, Румъния. Доста по-късно икони с неговия лик се появяват и на българска територия.

Свети Стилиян в иконографията се изобразява в молитвен жест, с монашеска броеница (или във вариант – с Голготски кръст), но задъл-

жително държи повито бебе (Ил. 4). Най-ранните стенописи с негов образ са от XIII век в църквата „Св. Богородица Мутула“ на остров Кипър (Мутафов 2014: 429). Но популярно, неговият образ на Балканите започва да се повтаря доста по-късно, от XVIII век – нататък. В Света Гора Атон също се срещат икони с негови изображения. Понякога е със свитък, разгърнат под пелените на повитото бебе, с текст: „Божи дар ми е да съм закрилник на децата.“ (Мутафов 2014: 430). В други примери държи кръст, а в уникалната икона от църквата в с. Сатовча държи в двете си ръце 14 пеленачета.

Съществуват икони на други светци, покровители на децата, например Свети Юлиан от Кеномания. В иконите в църквите на Русия, Полша, Чехия, много сходно на външен вид, този светец също така държи дете и се моли за оздравяване. Обикновено обаче иконите на св. Юлиан показват как той коленичи пред икона, окачена на стената с образите на св. Богородица с Младенеца.

Свети Стилиан е семпло представян от тревненските зографи, репликиран от по-ранни образци като монах със свален кукул, държащ повито бебе и едновременно благославящ съзерцаващите с десницата си.

През XIX век много писатели, композитори и художници обръщат внимание на детската психология и посвещават своите произведения на темата за духовното израстване. Тези процеси на творческа интеграция несъмнено въздействат не само на територията на Руската империя. Препечатват се новосъздадени песни и химнографски текстове от миналото и се разпространяват по повелята на руските духовници по целите Балкани. Дори и в живописата (модерният начин да се изобразяват светци и църковни празници с маслени бои) идеите за молещото се дете продължават да бъдат интерпретирани (Ил. 5).

Заклучение

Натрупаните през вековете творби на майстори и зографи със сюжети, представящи ангелски и героични детски персонажи усилват контактите в християнското семейство. Това е характерно не само за определена епоха или само за дадена група от огромен етнически кръг. Иконата не е само византийска, нито руска, тя присъства като символ и пазител на дома и семейството в културата на много народи, включително и на българския. Сюжетите в изобразителното изкуство са все примери за свише закрилничество на детето. Разбира се, съществуват

особености при възприятията и преплитанията със стари вярвания и народни представи. Но свещеното изображение, разказващо за извършени геройства и чудеса, се превръща в помагало за натрупване на знания и едновременно, при множество отправени молитви – гаранция за спасение. Майката, виждайки и разбирайки тези истории, се кръсти и отправя молитви, за да се закриля нейната рожба по същия начин, както по образец на чудесата. Бащата чрез иконописта съзнава колко лесно се манипулира детския ум и колко бързо може да се превърне в проводник на злото, ако не се контролира и възпитава в добро. От друга страна, детето, наблюдавайки тези религиозни сюжети, израства духовно, поучава се от тях и израства спокойно с мисълта, че има свои закрилници.

Литература:

Ангелов 1994: Ангелов, Д. Византия. Духовна култура. Изд. „Идея“, Стара Загора.

Баева 2010: Баева, В. От Честния пояс на Пресвета Богородица до коланчето за рожба: ритуали, образи, наративи. В: „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствоведение и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 70–83.

Бакалова 2005: Бакалова, Е. Колелото на живота в българската живопис от XVII – XIX век. Иконографски източници. В: Християнско изкуство и култура в югозападните български земи. Известия на Историческия музей, Благоевград. Благоевград, 39–51.

Бакалова 2009: Бакалова, Е. Общество и изкуство в България през XIII век. В: Сборник радова Византолошког института. XLVI, Београд.

Бакалова 2011: Бакалова, Е. Заклучително слово. В: Сборник с доклади от международна конференция „Боянската църква между Изтока и Запада в изкуството на християнска Европа“. НИМ, БАН, София, 262–268.

Берон 2019: Берон, П. Буквар с различни поучения („Рибен буквар“), 1824 г. Юбилейно преиздание, София.

Божков 1989: Божков, А. Изображенията на Кирил и Методий през вековете. София.

Вачев, Събев, Косева 2008: Вачев, Х., Събев, П. Неразчетени надписи по обтегачите от галерията на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси. В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXIII, 177–201.

Георгиева 1993: Георгиева, И. Народна митология. Второ преработено и допълнено издание, Изд. „Наука и изкуство“, София.

Гергова 1999: Гергова, И. Църквата на арбанашкия манастир Успение Богородично. В: „Проблеми на изкуството“, бр. 1, 9–18.

Гергова 2012: Гергова, И. Чудесата на пресвета Богородица в културата на Българското възраждане. София.

Даскалов 1936: Даскалов, Б. Тревненското училище 1836 – 1936 г. По случай стогодишнината му. Издание на Тревненското народно основно училище. Трявна.

Дукат 2015: Дукат, О. Табутата по време на бременност – кои да подминете. Център „Естествени идеи“. <https://estestveni-idei.com/2015/10/27/sueveriq/>

Дяков 1993: Дяков, Т. Народният календар. Празници и вярвания на българите. София.

Етнография 1985: Етнография на България. (Колектив), Т. III, София.

Жития на светиите 1991: Жития на светиите. Синодално изд., София.

Карамихова 2014: Карамихова, М. Динамика на Свети места и Поклонничества в постсоциалистическа България. Университетско изд. „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Кедрин 1965: Кедрин, Г. Йоан Скилица. Кратка история. Извори за българската история. Т. XI.

Майендорф 1995: Майендорф, Й. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми. София.

Маринов 1984: Маринов, Д. Избрани произведения, Т. II, София.

Мутафов 2014: Мутафов, Е. Свети Стилиян Пафлагонийски – филология, култ и иконография. В: Сборник в чест на 80-годишнината на проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, (CD),.

Павлов 2008: Павлов, П. Българското средновековие. Познато и непознато. Страници от политическата и културната история на България, VII – XV век. Изд. „Абагар“, В. Търново.

Папазов 1935: Папазов, Д. Село Арбанаси. Лични помени и събрани данни. Сборник на БАН, Кн. XXXI, София.

Петева-Филова 1994: Петева-Филова, Е. Никола Образописов. Изд. БАН, София.

Петров, Гюзелев 1978: В. Петров, П., Гюзелев, В. Христоматия по история на България. Том 2. София.

Попова 2007: Попова, Е. Дърворезбени домашни иконостаси. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново.

Попова 2010: Попова, Е. Типология на домашните икони. В: Православие и постмодернизъм. Сборник с доклади от научна конференция. ИК „Омофор“, София, 95–110.

Радев 1992: Радев, Р. Размисли за иконата и стенописа в българската литература. Варна.

Радојчић 1975: Радојчић, С. Руганье Христу на фресци у Старом Нагоричину. – В: Усори и дела старих српских уметника. Београд, 156–179.

Рогева 1994: Рогева, Т. Календарни празници в Лясковец и околните села през първата половина на XX в. В: Известия на Исторически музей В. Търново, Т. IX, 198–204.

Старева 2007: Старева, Л. Български магии и гадания. София.

Събев 2007: Събев, П. „Вселенските събори“ от галерията на църквата „Рождество Христово“ в село Арбанаси (Поглед към функционалните стойности на догматическите решения в контекста на иконографската програма на параклиса, преддверието на параклиса и галерията на храма). В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXII, 159–178.

Събев 2011: Събев, П. Страстният цикъл в българската стенна живопис през XVII век. Изд. „Абагар“, В. Търново.

Събев, Вачев 2014: Събев, П., Вачев, Х. Фрагменти от стенописи над входната врата, свързваща галерията с нартекса на храма „Рождество Христово“ в Арбанаси. В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, Т. XXVIII–XXIX, 293–305.

Събев 2016: Събев, П. Свети Теодосий Търновски и иконопочитанието в Търновград (догматични аспекти на защитните слова според житието на патриарх Калист Константинополски). В: Сборник „Великите Асеневици“ (Доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия). В. Търново, 465–472.

Събев 2017: Събев, П. Страстите Христови. Икони и стенописи XVIII – XIX в. Великотърновска епархия. Изд. „Фабер“, В. Търново.

Татић-Ђурић 2007: Татић-Ђурић, М. Студије о Богородици. Издавачи НК „ЈАСЕН“, Београд.

Талев 2002: Талев, Д. Железният светилник. Изд. „Захарий Стоянов“, София.

Тотев 2000: Тотев, Т. Преславската култура и изкуство през IX – X век. София.

Трубецкой 1993: Трубецкой, Е. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи (1916). В: Философия русско-го религиозного искусства XVI – XX вв. Выпуск I, Москва, 195 – 246.

Успенски 2001: Успенски, Л. Богословие на иконата. Изд. „Омофор“.

Харалампиев 2013: Харалампиев, И. Патриарх Калист – Житие на преподобния Теодосий Търновски. – В: Търновски Писмена. Алманах за Търновската книжовна школа. Университетско изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 134–201.

Herrin 2009: Herrin, J. Byzantium. Edition Princeton University Press.

Hennessy 2013: Hennessy, C. The Byzantine Child: Picturing Complex Family Dynamics. – In: Approaches to the Byzantine Family [edited by L. Braubaker, S. Tougher]. London\$New York.

Hunter 1999: Hunter, D. Children. In: Encyclopedia of Early Christianity. Second edition, New York, 236–237.

Mango 2002: Mango, C. The Oxford History of Byzantium. Edition Oxford University Press.

Ил. 1. Домашна икона – триптих, „Св. Богородица с Младенеца“ и избрани светии, Тревненска школа, втора пол. на XIX век, Частна колекция, Килифарево. (сн. Пл. Събев)

Ил. 2. Стая на родилката с икона в Констанцалиева къща, Арбанаси, XVIII в. (сн. Пл. Събев)

Ил. 3. Икона „Христос благославя децата“. Йерусалим, Частна колекция, XIX в.

<http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=47937&fullview=1&order=desc> (снета информация на 03.01.2020)

Ил. 4. Икона „Св. Стилиян Детепазител“, Тревненска школа, втора пол. на XIX век (сн. Пл. Събев)

Ил. 5. Artist Pierre Édouard Frère,
(1819 – 1896)
„Peasant Girl Standing on Chair“;
Walters Art Museum
[https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Pierre-%C3%89douard_
Fr%C3%A8re_-_Peasant_
Girl_Standing_on_Chair_-_
Walters_371283.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre-%C3%89douard_Fr%C3%A8re_-_Peasant_Girl_Standing_on_Chair_-_Walters_371283.jpg)
(последно посещение 03.01.2020)

Ил. 6. Artist Charles Cattermole,
1863 „A mother and child
praying at a Marian altar“
[http://www.artnet.com/artists/
charles-cattermole/a-mother-and-
child-praying-at-a-marian-altar-
Yx2fySxLDFKbKC89VVRQZw2](http://www.artnet.com/artists/charles-cattermole/a-mother-and-child-praying-at-a-marian-altar-Yx2fySxLDFKbKC89VVRQZw2)
(последно посещение 03.01.2020)

Ил. 7. Christmas Tree, Doll,
Child Praying, Vintage 1902,
German Antique Art Print
[https://picclick.com/
Christmas-Tree-Doll-Child-Praying-Vintage-1902-
German-222133678460.
html](https://picclick.com/Christmas-Tree-Doll-Child-Praying-Vintage-1902-German-222133678460.html) (последно посещение
03.01.2020)

Ил. 8. Детайл от
„Колелото на жи-
вота“, църквата
„Рождество Хри-
стово“ в Арбанаси
(сн. Пл. Събев)

Ил. 9. Свети Христофор, стенопис от църквата „Св. Апостоли Петър и Павел“, В. Търново (сн. Пл. Събев)

Ил. 10. Патронна сцена от наоса на църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси (сн. Пл. Събев)

THE ICON AND THE CHILD

Plamen Sabev

Abstract: This scientific study traces the paths of Orthodox icon development. A key question in the context of the study is how the icon affects the child over the different periods. In Byzantium, in parallel with the training, the constituent elements of the decoration of the Christian temple developed. Iconographic motifs emerge with the participation of children, for example, in the mosaics of Kahrie Jamie (Christ the Savior Church) in Constantinople, selected moments from the childhood of the mother of God and of Jesus Christ are presented.

The children of Medieval Bulgaria, graduates of the Holy Brothers Cyril and Methodius, grow up spiritually and beg for future teachers. Undoubtedly, they were trained and educated in the Christian spirit, until the learned has become a mechanism for transmission to future generations.

During the various periods of Ottoman rule, the child continued to be taught in a primitive way. But the icon works again with the same power as in previous centuries! The child, guided by his parents, guided by the priest, by the Theacher, stands before the holy image and is literate and respected. He learns with fear of God of what happened centuries ago, develops fantastic stories in his mind (St. George stabbing the scary dragon, how St. Demetrius appears on a wonderful horse) and intuitively grows up as a believer in heroism and beyond. Not coincidentally, years ago, when I was researching (together with other specialists) the murals from the gallery of the Nativity of Christ Church in Arbanassi, I found that the messages in this type of dining room were didactically mentioned and influenced, though complex in content, even small ones, children.

Christian iconography is too rich and diverse in subjects. It can identify simple spellings of one or two saints, but it also presents much more complex compositions. Not everything has to do with martyrdom and mature sacrifice. In the Orthodox icon, the idea of motherhood and love for the child is very delicately and emotionally sensed.

This study provides examples in the visual arts of child protection. The icon depicting these miracles in itself becomes a tool for the accumulation of

knowledge. At the same time, many prayers are given as a guarantee of salvation. The mother, seeing and understanding these stories, is baptized and prayed to protect her birth in the same way as a miracle pattern.

Keywords: Icon, Child, Medieval Bulgaria, St. George, St. Demetrius, St. Mother with Child